

Ружица Петровић,*

Асистент,

Економски факултет, Универзитет у Нишу,

Република Србија

UDK: 004.761:330.123.7]:339

339:077

347.7:339

338.46:004.738.5

339.5:004.738.5

DOI: 10.5281/zenodo.19629563

СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРУЖАЊА CLOUD УСЛУГА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ МЕЂУНАРОДНОГ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА

Cloud услуге, као посебна категорија компјутерских услуга, представљају значајан сегмент међународне трговине услугама. Пружање ових услуга се у великој мери заснива на прекограничним токовима података, глобално дистрибуираној мрежи центара података (енг. *data centers*) и сложеној технолошкој инфраструктури, што отвара бројна питања из домена међународног трговинског права. Циљ овог рада је да идентификује и анализира основне специфичности прекограничног пружања *cloud* услуга и изазове правног режима међународне трговине услугама. У раду се најпре разматра појам и основни модели *cloud* услуга, као и њихов значај за савремене трговинске токове. Посебна пажња посвећена је карактеристикама које *cloud* услуге разликују од традиционалних облика пружања услуга у међународној трговини. Анализа указује и на специфичне правне изазове који произлазе из ових карактеристика, у контексту њиховог платформског карактера и концентрације на тржишту *cloud* услуга. Резултати истраживања указују на то да особености технологије и организационе специфичности пружалаца *cloud* услуга у великој мери одређују начин на који се постојећи инструменти међународног трговинског права примењују на *cloud* услуге. У том контексту, рад доприноси бољем разумевању правних импликација прекограничног пружања *cloud* услуга и указује на потребу даљег развоја регулаторних оквира који би адекватно одговорили на савремене изазове међународне трговине.

Кључне речи: *cloud* услуге, центри података, локализација података, платформски карактер *cloud* услуга.

* petrovicruzica30@gmail.com

Ružica Petrović,
Teaching Assistant,
Faculty of Economics, University of Niš,
Republic of Serbia

***Specificities of providing Cloud Services from the Perspective of
International Trade Law***

Cloud services, as a specific category of computer services, are a significant segment of international trade in services. The provision of these services largely relies on cross-border data flows, a globally distributed network of data centers, and complex technological infrastructure, which raises numerous issues in the field of international trade law. The aim of this paper is to identify and analyze the main specificities of the cross-border provision of cloud services and the challenges of the legal regime governing international trade in services. The paper first examines the concept and the basic models of cloud services, as well as their importance for contemporary trade flows. Particular attention is given to the characteristics that distinguish cloud services from traditional forms of service provision in international trade. The analysis also points to specific legal challenges arising from these characteristics, particularly in the context of their platform-based nature and the concentration in the cloud services market. The research results indicate that the technological features and organizational specificities of cloud service providers largely determine the way in which existing instruments of international trade law are applied to cloud services. In this context, the paper contributes to a better understanding of the legal implications of the cross-border provision of cloud services and highlights the need for further development of regulatory frameworks that would adequately respond to the contemporary challenges of international trade.

Keywords: cloud services, data centers, data localization, platform-based nature of cloud services.